

Língua Portuguesa II

- Morfologia e Sintaxe -

Leônidas José da Silva Junior

UEPB/CAPES/CNPq

Email: <leonidas.silvajr@servidor.uepb.edu.br>

- Docente na UEPB;
- Mestrado e Doutorado em Linguística (UFPB)
 - Mestrado em Fonologia linear (segmental) de L2;
 - Doutorado em Fonética e Fonologia Prosódica;
 - Aplicações com sintaxe e morfofonologia.
- Pós-Doutorado (UNICAMP)
 - Fonética e Prosódia acústico-experimentais;
 - Fonética forense (base acústico-experimental e perceptual);
 - Interface acústica prosódia-sintaxe
- **ORIENTAÇÕES e PROJETOS ATUAIS**
 - Graduação
 - Fonética e Fonologia de L1 e L2
 - PG (Especialização) lato sensu
 - Fonética e Fonologia de L1 e L2;
 - PPG stricto sensu
 - Fonética, Sociolinguística do PB
 - Aspectos da Fonético-fonológicos e morfológicos
- *Reconhecimento Automático de sotaque estrangeiro (PQ);*
- *Análise de parâmetros prosódico-acústicos na expressividade da fala de L2 (PIBIC)*

Para refletirmos...

Para refletirmos...

ROSA (2011)

- **Morfologia** significa o estudo da forma.
- A **Morfologia** pertence a área da Linguística e tem a sua palavra originada do grego.
 - “**morphe**” significa (morfo = forma);
 - “**logia**” (logos = estudo);
 - o estudo da forma, estrutura, formação e classificação das palavras observadas de maneira isolada (plano da **expressão**).
 - o estudo da forma, estrutura, formação e classificação das palavras observando sua **função** no enunciado (plano do **conteúdo**).
- Essa “**forma**” compreende dois níveis de realização;
 - Os sons/fones (**sem** significado, mas ao se combinarem, passam a compor unidades **com** significado);
 - As palavras que possuem regras próprias de combinação para formar unidades superiores.

ROSA (2011); GONÇALVES (2011)

- Correlação entre:
- o plano da **expressão** e;
- o plano do **conteúdo**

Classes de palavras (ROSA, 2011)

- **Variáveis**: artigo, verbos, adjetivos, pronomes e numerais;
- **Invariáveis**: advérbios, preposições, interjeições e conjunções

Palavras *variáveis* da morfologia (ROSA, 2011)

- **Substantivo** - consiste em nomear todas as coisas (pessoas, objetos, fenômenos, etc). Ex: (A **rede** é leve).
- **Verbo** - indica ações, estado ou fenômeno da natureza. (Eu **nadei** hoje).
- **Adjetivo** - atribui qualidade ao substantivo, representado por estados e seres. (Pedro é **legal**).
- **Pronome** - acompanha os substantivos ou os substitui. (**Meu** avô está internado).
- **Artigo** – palavra que vem antes do substantivo nas frases. Ele indica o gênero e o número das palavras. (**O** armário era pequeno);
 - As **contrações** seguem as mesmas regras gramaticais
 - <de> + ‘o/a’ (morfema de gênero) + ‘s’ (morfema de número) = contração **do(s)/da(s)**
- **Numeral** – indica a quantidade ou ordenamento de tudo que existe. (Priscila era sempre a **primeira**)

Palavras *invariáveis* da morfologia (ROSA, 2011)

- **Conjunção** - é uma palavra utilizada para conectar dois termos em uma determinado período. (A menina guardou as bonecas **e** as mostrou quando viu as amigas).
- **Advérbio** - palavra que modifica o verbo, adjetivo ou outro advérbio conforme o contexto da frase. (O caminhão chegou **ontem**).
- **Preposição** – palavra que conecta dois termos em uma oração. (Eu quero cuidar **de** você).
- **Interjeição** – palavras usadas para indicar sentimentos e emoções (**Ah**, como eu queria ser rica!).

Morfofonologia (SCHWINDT, 2021)

- A **morfofonologia** é uma área da Linguística que trata da relação entre **morfologia** e **fonologia**;
- Ela representa o estudo da relação entre as estruturas morfológica e fonológica dos vocábulos;
- A **estrutura morfológica** compreende os morfemas ou matrizes de traços morfossintáticos na formação e na flexão do que se entende como **palavra gramatical**;
 - Brasil + **eira**; port + **eira**; relo[ʒ][ɐ] + **eiro**; manau(s) + **ara**
 - cant + **ar**; cant + **o**; cant + **ei**; cant + **ávamos**;
- A **estrutura fonológica** compreende os fonemas ou matrizes de traços fonológicos na construção da **palavra fonológica**;
 - **prefácio**, **pretônica** vs. **pré-estreia**; **pré-determinado**;
 - [**o menino**], [**a menina**];
- A **morfofonologia** pode se definir como uma abordagem da arquitetura gramatical que se ocupa de explicar a comunicação entre os componentes morfológico e fonológico.

MARGOTTI & MARGOTTI (2011) – cap. 5

- Cotidianamente, sabe-se que novos *vocábulos* são incorporados ao *léxico* da língua;
- Tal fenômeno ocorre no ritmo das mudanças pelas quais passa a sociedade;
- Isso representa o resultado da interação com outras culturas e línguas – inclusive o acesso a novas tecnologias e conhecimentos;
- Tem-se, em parte, uma combinação de formas criativa e inovadora;
- Muitas vezes, tais combinações ocorrem “ao sabor” de modismos e preferências idiossincráticas dos falantes.
 - Vale tudo, ou as possibilidades de formação de novos vocábulos têm trilhas mais ou menos previsíveis a serem seguidas?

Alguns processos de formação de vocábulos (Margotti & Margotti, 2011, p. 111)

- O acervo lexical da língua portuguesa é constituído em sua maioria por vocábulos herdados do latim, aos quais se acrescentaram outros emprestados de idiomas diversos.
- Existem também na língua muitos vocábulos criados ao longo do tempo por meio de processos internos, combinando radicais e morfemas derivacionais. Esses processos de formação de vocábulos são basicamente dois: derivação e composição.
- Se o vocábulo for formado por um único ***radical primário***, a que se acrescentam afixos (prefixos e sufixos), tem-se ***derivação***.
 - panela + aço → panelaço
 - re + ter → reter
 - fácil + mente → facilmente
- Quando se combinam dois ou mais ***radicais***, temos composição:
 - dedo-duro
 - pau-de-arara
 - beija-flor
 - auriverde

Tipos de derivação (Margotti & Margotti, 2011)

- Forma primitiva e forma derivada
- O processo derivacional apresenta-se em várias modalidades. A rigor, dada uma *forma primitiva*, teremos as seguintes possibilidades de produzir *derivados/formas derivadas*:
 - Os vocábulos substantivados devem ser analisados morficamente de modo diverso da palavra primitiva.
 - Acréscimo de prefixo(s)
 - certo → in + certo = incerto
 - Acréscimo de sufixo(s)
 - certo → cert + ez(a) = certeza
 - Acréscimo de prefixo(s) e sufixo(s)
 - in + certo = incerto + eza = incerteza
 - Mudança o tema:
 - estudar → estudo
 - Mudança de classe gramatical*:
 - dizer → o dizer

Derivação parassintética (Margotti & Margotti, 2011, p. 120)

- A derivação *parassintética* consiste na adjunção simultânea de prefixo e sufixo a um **radical**, de tal modo que a supressão de um ou de outro resulta em uma forma inexistente na língua;
- São vocábulos nos quais prefixo e sufixo apresentam solidariedade formal e semântica.
- Velho → em + velh+ ec e + r
- pedra → a + pedr + ej + a + r
- tarde → en + tard + ec + e + r
- morte → a + mort + iz + a + r
- formoso → a + formos + e + a + r
- redondo → a + rredond + Ø + a + r

PROCESSOS DE DERIVAÇÃO (Margotti & Margotti, 2011)

MORFEMA DE CATEGORIAS GRAMATICAIIS:
Desinência de *gênero, número, modo, tempo, pessoa*
∅

MORFEMA DE CATEGORIAS GRAMATICAIIS:
Desinência de *gênero, número, tempo, pessoa*
∅

Morfofonologia (SCHWINDT, 2021, 2023)

- i. nem todos os morfemas se realizam de forma foneticamente aberta;
 - i. não há um som a partir do qual se depreenda o gênero da palavra “sete”, “pente”, “guardanapo”, “mato”*;
 - ii. nem todos os sons enunciados ou ouvidos correspondem a morfemas da língua;
 - i. [l], em cha[l]eira não tem - *em princípio* - afiliação morfológica;
 - iii. as relações entre unidades mórficas e fonético-fonológicas, e vice-versa, não são necessariamente de um para um
 - i. o morfema de plural nominal pode se realizar como [s] ou [z], e,
 - ii. na direção contrária, a vogal [ʊ] pode representar tanto um artigo definido quanto um pronome oblíquo.
- Essa premissa do não isomorfismo entre estruturas morfológicas e sonoras, contraria a exigência de univocidade abordada na linguística da primeira metade do século XX;
 - Surgimento de noções teórico-analíticas como **morfema zero**, **morfe vazio** (cf. i e ii)

Alomorfia (ROSA, 2011; GANANÇA, 2017; SCHWINDT, 2021; PACHECO, 2023)

- A *alomorfia* é um fenômeno linguístico em que um morfema é representado por mais de um morfe;
 - **in**justo / **i**legal: [in] / [i];
 - duas formas para um significado (relação de oposição, inverso).
 - **sub**aquático / **so**terrado: [sub] / [so];
 - duas formas para um significado (algo que está embaixo de um referente)
 - **ouro** / **áureo**: [our] / [aur]:
 - duas formas para um significado (palavra ouro)
 - **cabelo** / **capilar**: [cabel] / [capil]:
 - duas formas para um significado (palavra cabelo)
 - abelhinha / atividadezinha: [inha] / [zinha];
 - duas formas para um significado de diminutivo.
 - casa**irão** / corpa**nzil**: [irão] / [anzil];
 - duas formas para um significado de aumentativo ou superlativo.

Alomorfia (ROSA, 2011; SCHWINDT, 2021; BRASIL ESCOLA, 2023)

- A alomorfia pode ser fonologicamente condicionada;
- Nem toda a relação de *um-para-muitos*, porém, pode ser classificada como alomorfia
 - [ĩm]pecável, [ĩŋ]grato é DIFERENTE de [ĩm]pressão, [ĩŋ]greme.

Adaptado de Margotti & Margotti (2011)

- Os nomes são identificados pelas desinências de gênero e número;
- Os verbos pelas desinências modo-temporais e número-pessoais.
 - *Antropilhos*: nome ou verbo?
 - *Macutinaremos*; nome ou verbo?

MATTOSO CAMARA JR (1970, p.69)

- **2ª articulação** – propriedades fônicas do segmento a partir da fonologia da língua;
- **1ª articulação** – Segmento fônico se associa a uma significação lexical ou gramatical (vocábulo formal ou mórfico);

Morfossintaxe: aplicações

- A palavra pode ser classificada isoladamente pela classe gramatical (**análise morfológica**) ou por sua função na oração (**análise sintática**).
- Quando o estudo envolve **classe gramatical** e **função sintática**, tem-se a **Morfossintaxe**.
- No enunciado “A prova estava muito complicada”, qual seria a **classe gramatical** dos termos?
 - A = artigo
 - Prova = Substantivo
 - Estava = Verbo
 - Muito = Advérbio
 - Complicada = Adjetivo
- Agora, qual seria a **função sintática** desses mesmos termos?

Referências

- GONÇALVES, C. A. **Iniciação aos estudos morfológicos: flexão e derivação em português**. São Paulo: Contexto, 2011.
- MARGOTTI, F.; MARGOTTI, R. C. **Morfologia do Português**. Florianópolis: EDUFSC, 2011.
- MATTOSO-CAMMARA, J. **Estrutura da língua portuguesa**. Rio de Janeiro: Vozes, 1970.
- PACHECO, M. O que é alomorfia? Brasil Escola, 2023. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/portugues/o-que-e-alomorfia.htm>. Acesso em 22 de maio de 2023.
- ROSA, M. C. **Introdução à Morfologia**. São Paulo: Contexto, 2011.
- SCHWINDT, L. **Morfofonologia**. In: Verbetes LBASS, 2021. Disponível em: <http://www.lettras.ufmg.br/lbass/>. Acesso em 04 de abril de 2023.